

ISSN: 2181-0796

DOI: 10.26739/2181-0796

www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 6
ISSUE 1**

2025

TIL, TA'LIM, TARJIMA
6-SON, 1-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-6, ВЫПУСК-1

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-6, ISSUE-1

TOSHKENT-2025

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15662737>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston)
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.ABJALOVA MANZURA	7
O‘zbek amaliy tilshunosligidagi ba’zi masalalar tadqiqi	
2.RASULOV RAVSHANXO‘JA	23
Fe‘l asosli gaplarning holat valentligi	
3.SUVONOVA NIGORABONU, ATAULLAEVA DILFUZA	31
Matn modalligi referensiya rakursida	
4.RASHIDOVA UMIDA	44
O‘zbek tilidagi frazemalarning konnotativ xususiyati	
5.QO‘CHQOROVA SADOQAT	61
Zoosimvollar lisoniy voqelanishi: ramziylik, motivatsiya bazasi va etologik yondashuv	
6.TILLABAYEVA ZILOLA	76
Samarqand viloyati qarluq shevalari va o‘zbek adabiyoti	
7.ДМИТРИЙ САФИН	85
Специфика гастрономической лексики и словообразования в современных немецких лексикографических источниках и социальных сетях	
8.ХОДЖАЕВ КАМИЛХАН	96
Философские размышления на страницах повести валентина григорьевича распутина “Живи и помни”	
9.NASIMOVA DILBAR	108
Fransuz tilining monosillabik frazeologik birliklari semantikasiga doir	
10.SADIKOVA VANORA	117
Italiyan maqollariga xos gender qarama-qarshilikning lingvomadaniy aspektlari	
11.HAYITOVA MAHLIYO	128
O‘zbek va ingliz tillarida suv leksemasi asosida shakllangan barqaror birliklar (maqollar)ning etnolingvistik tadqiqi	
12.MALLAYEVA ZEBOXON	138
Pretsedentlik fenomenining ijtimoiy-madaniy tavsifi	
13.ABDUSAMATOVA NOZANIN	150
O‘zbek xalq dostonlari tarkibida qo‘llanilgan frazemalarning turkumlanish masalasiga doir mulohazalar	

TA'LIMSHUNOSLIK

14.БАБАКУЛОВ ИСМОИЛ	157
Формулы речевого этикета русского и узбекского языков	

15.KASIMOVA ZUXRAXAN	166
Fargʻona vodiysi “Kelin salom” qoʻshiqlarida obrazlar va ularning tavsifi	
16.МУЛЛААХУНОВА НИЛУФАР	175
Кинопедагогика как инструмент формирования русской речи на основе произведений Чингиза Айтматова	
17.ХУДОЙБЕРДИЕВА АСИЛА	182
Особенности использования инновационных методов в обучение русского языка и развитии речи	
18.OQVOʻTAYEV ELBEK	188
Egamanlik davri satirik hikoyalarning tasvir qamrovi	
19.АТАЕВ УЛМАС	205
Воспитательная и развивающая место чтения в формирование мышления детей дошкольного возраста	
20.Kojalipesova Periyzat	212
Oʻqib tushunish koʻnikmasini rivojlantiruvchi topshiriqlar tuzishda matn turlaridan foydalanish	

T A R J I M A S H U N O S L I K

21.SINDAROV FERUZ	222
Antroponim komponentli frazeologik birliklarning milliy-madaniy semantikasiga doir (fransuz tili materialida)	

T A Q R I Z

22.MUXITDINOVA BADIA	238
El sevgan ustoz	
23.ҚОДИРОВА БАРНО	243
Қозоғистонда "Девону луғотит-турк" асарининг ўрганилиши	

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Ходжаев Камилхан

доцент

Андижанский государственный педагогический институт

Андижан, Узбекистан

komilhodjayev1964@gmail.com

**ФИЛОСОФСКИЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА СТРАНИЦАХ ПОВЕСТИ
ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВИЧА РАСПУТИНА
“ЖИВИ И ПОМНИ”**

АННОТАЦИЯ

Статья посвящена повести русского писателя XX века Валентина Григорьевича Распутина «Живи и помни» и анализу её философских аспектов.

Знаменитая повесть В. Распутина, которая поднимает тему измены родине, ставит героев перед выбором между лояльностью к родной стране и моральными или личными принципами. Эти конфликты могут отражать внутреннюю борьбу человека, рассмотреть причины вины и искупления, с которыми читатели могут ознакомиться.

Ключевые слова: измена, предательство, верность, родина, война, мотив, конфликт, вина, искупление.

Khodjaev Kamilkhan

Associate Professor

Andijan State Pedagogical Institute

Andijan, Uzbekistan

komilhodjayev1964@gmail.com

**PHILOSOPHICAL REFLECTIONS ON THE PAGES OF VALENTIN
GRIGORYEVICH RASPUTIN'S STORY “LIVE AND REMEMBER”**

ABSTRACT

The article is dedicated to the novella by the Russian writer of the 20 th century Valentin Grigoryevich Rasputin “Live and Remember” and the analysis

of its philosophical aspects. The famous novella by V. Rasputin, which raises the theme of betrayal to the motherland, places the characters before a choice between loyalty to their native country and moral or personal principles. These conflicts can reflect the internal struggle of a person, examining the reasons for guilt and redemption that readers can become acquainted with.

Keywords: treason, betrayal, loyalty, homeland, war, motive, conflict, guilt, redemption.

Xodjayev Komilxon

dotsent

Andijon davlat pedagogika instituti

Andijon, O'zbekiston

komilhodjayev1964@gmail.com

VALENTIN GRIGORYEVICH RASPUTINNING “YASHANG VA ESLANG” HIKOYASI SAHIFALARIDA FALSAFIY MULOHAZALAR

ANNOTATSIYA

Maqola XX asr rus yozuvchisi Valentin Grigoryevich Rasputinning “Yashang va eslang” romaniga va uning falsafiy jihatlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Vatanga xiyonat mavzusini ko'taradigan V. Rasputinning mashhur hikoyasi qahramonlarni o'z vataniga sodiqlik va axloqiy yoki shaxsiy tamoyillar o'rtasidagi tanlovga qo'yadi. Ushbu to'qnashuvlar insonning ichki kurashini aks ettirishi, aybdorlik va qutqarilish sabablarini ko'rib chiqishi mumkin.

Kalit so'zlar: xiyonat, sadoqat, Vatan, urush, motiv, mojaro, aybdorlik, qutqarish.

Предлагаемая научная статья посвящена анализу философских аспектов повести Валентина Распутина «Живи и помни». Автор монографии попытается проследить, как писатель через судьбы своих героев исследует сложные нравственные дилеммы, возникающие перед человеком, столкнувшимся с необходимостью сделать выбор между личным благополучием и долгом перед Родиной, семьей, самим собой.

Тема вины и искупления остается актуальной во все эпохи. Великая Отечественная война стала серьезным испытанием для нашего народа, побудившим размышлять над вечными вопросами. Литература о войне, включая повесть «Живи и помни» В. Распутина [Распутин В. Г. Собр. соч. в 3 т. Т. 1. Деньги для Марии. Живи и помни. Рассказы/ Предисл. В. Курбатова. – М.: Молодая гвардия, 1994. – С. 301.], позволяет глубже осознать историческое прошлое, извлечь уроки из событий прошлого и найти ответы на ключевые вопросы человеческого существования.

Кроме того, тема вины и искупления тесно связана с современными проблемами этики и морали. В условиях глобализации и ускорения темпа жизни человек все чаще сталкивается с необходимостью делать сложные нравственные выборы. Повесть В. Распутина может служить отправной точкой для размышлений о том, как сохранить человечность в условиях современного мира, исследовать историко-литературные условия создания повести, провести анализ ключевых персонажей, их моральных конфликтов и стремлений к искуплению, изучить философские концепты, применяемые автором для раскрытия темы вины и искупления, сопоставить интерпретацию этих концептов в произведении В. Распутина с другими философскими учениями, а также определить значимость поднятых в повести вопросов для современного читателя.

Повесть Валентина Распутина «Живи и помни», вышедшая в 1974 году, [В.Г. Распутин повесть Живи и помни, журнал «Наш современник» (1974, № 10—11)] заняла важное место в русской литературе второй половины XX века. Произведение, рассказывающее о сибирской семье, столкнувшейся с тяжелыми испытаниями военного времени и сложными нравственными дилеммами, привлекло большое внимание и вызвало активное обсуждение в обществе. Роман был неоднократно переиздан, переведен на многие языки и экранизирован. Впервые повесть опубликована в журнале «Наш современник» (1974, № 10—11), до этого отрывки из повести печатались в газете «Восточно-Сибирская правда» (от 23.11.1973) и в газете «Советская молодёжь» (от 07.06.1974). В 1975 году повесть дважды вышла отдельной книгой в издательстве «Современник» и с тех пор десятки раз переиздавалась.

Повесть Валентина Распутина "Живи и помни" – это не просто произведение о Великой Отечественной войне, это глубокое философское исследование природы человека, его нравственных выборов и последствий этих выборов. В центре повествования – вечные вопросы вины, искупления, смысла жизни, которые приобретают особую остроту в условиях экстремальной ситуации. "Живи и помни" — это и произведение о войне, испытывающей и ломающей человека, и история об одновременно простой и загадочной, преданной женщине. Повесть переиздавалась множество раз в России и за рубежом.

По словам самого Валентина Григорьевича, [В.Г. Распутин Передо мной оживают картины // М. : Сов. культура, 1977. – 23 дек., [№103]. – С. 6.] повесть «Живи и помни» возникла спонтанно: автор не обдумывал её идею заранее и не занимался длительным сбором материалов. В 70-х годах, находясь в сложной финансовой ситуации, Валентин Григорьевич подписал договор на создание книги о строительстве коммунизма. Однако вместо идеологического произведения он создал глубоко драматическую повесть «Живи и помни».

Иркутский писатель проявил истинное новаторство в выборе темы, сделав центральными фигурами своей повести дезертира и его жену. В

самом названии произведения заключена его глубокая философская идея: живи, но не забывай о своих поступках и несите груз содеянного. Повесть Распутина была удостоена литературных премий ещё при жизни писателя, она легла в основу театральных постановок и оперы, по ней снят художественный фильм.

В центре произведения лежит проблема нравственного выбора человека перед лицом тяжелых жизненных испытаний. В повести «Живи и помни» война становится своеобразным испытанием, обнажающим истинную сущность героев. Именно в экстремальных условиях раскрываются подлинные черты характера, и каждая маска неизбежно сбрасывается. Для Андрея Гуськова война становится непреодолимым рубежом. Сначала он сражается на фронте с честью, не задумываясь о возможности гибели, и даже переносит ранения. Но на исходе войны, оказавшись в госпитале и узнав о возвращении на передовую, Андрей не выдерживает и совершает роковую ошибку — дезертирует. Этот поступок, продиктованный страхом и эгоизмом, становится для него личной трагедией. Предательство оставляет неизгладимый след на его душе, меняя всю его жизнь. Родная деревня, некогда вызывавшая радость, теперь наполняет его сердцем болью — он больше не может открыто предстать перед своей семьей. Андрей ощущает себя чужаком, отверженным. Жизнь, которую он так хотел сохранить, становится для него пыткой: постоянный страх, муки совести и невозможность найти покой превращают его существование в кошмар. Однако в центре внимания автора оказывается не трагедия Андрея, а образ его жены, Настёны. Именно она становится воплощением света и добра. Настёна — это символ женской силы и нравственной высоты. Она наделена милосердием, добротой, искренней заботой о близких и верой в доброе начало, что делает её ключевой фигурой повести. Узнав о предательстве Андрея, она все же находит в себе силы пожалеть его и помочь ему. Помимо воли Настёна становится соучастницей страшного преступления, за которое по законам военного времени грозит расстрел. Ради мужа, которому она помогает скрываться в лесу, она вынуждена непрерывно лгать, хитрить, жить в постоянном страхе. Пережив все ужасы войны, супруги понимают, что истинное счастье — это дом, семья, любовь. Однако им уготована совсем иная судьба. Настёна верит, что Андрея простят, если он выйдет к людям и добровольно покается. Однако он слишком слаб и труслив, чтобы совершить подобный поступок. Андрей находит бесчисленные оправдания собственному малодушию, не беспокоясь о том, что подставляет под удар прежде всего всю свою семью. Весть о беременности Настёны становится большим счастьем и вместе с тем серьезным испытанием для женщины. В деревне её обвиняют в измене мужу, свёкор выгоняет из дома, она вынуждена терпеть бесконечные унижения. Не выдержав всех лишений, выпавших на её долю, Настёна принимает решение покончить жизнь самоубийством. Весть о смерти жены и их неродившегося ребёнка

становится страшным ударом для Андрея, которому суждено нести этот крест до конца своих дней.

Автор подчёркивает основную мысль своего произведения – нет никаких оправданий безнравственным поступкам. Каждый может оступиться и сделать ошибку, но нужно находить в себе силы отвечать за свои проступки перед людьми, обществом, перед собственной совестью. [Н.Н. Котенко. Валентин Распутин. Очерк творчества. – М.: Современник, 1988] Проводя анализ повести «Живи и помни», необходимо отметить его композиционную структуру, основанную на антитезе. Особенно ярко противопоставлены в повести характеры главных героев: слабого, трусливого и безвольного Андрея и его супруги Настёны, женщины безгранично доброй, отзывчивой, сочувливой. «Живи и помни» написано в литературном жанре повесть и принадлежит к литературному пласту деревенской прозы. Повесть, в которой правдиво отобразились реалии военного времени, принадлежит направлению реализм. Смысл заголовка «Живи и помни» заключается в том, что человек должен помнить о своей ответственности. Главного персонажа Андрея волновала только собственная судьба, он не думал о родных, которых подвергает опасности. Также герой забывает и о Родине. И за это в повести он понесет наказание. Данная монография посвящена анализу архетипического сюжета о договоре человека с дьяволом, составляющем структурное ядро повести. Текст произведения построен как история предательства, разворачивающаяся на фоне военного лихолетья.

Истории о предательстве родины вызывают сильные эмоциональные реакции у читателей, так как они затрагивают вопросы преданности, любви к родине и конфликтов между личным и общественным. Вопрос измены родине не привязан к одной культуре или эпохе. Это универсальная тема, которая рассматривается во всех культурах и исторических периодах, что делает её востребованной в литературе разных народов.

Тема измены родине в произведениях писателей XX века приобрела особую актуальность и востребованность из-за крупных политических и социальных потрясений, таких как мировые войны, революции, холодная война, тоталитарные режимы и глобальные политические конфликты. Литература XX века стала важным пространством для анализа моральных и этических дилемм, связанных с лояльностью, патриотизмом и предательством. Безусловно, тема нравственности затрагивает творчество многих талантливых русских писателей и поэтов. Творчество В.Г. Распутина не явилось исключением, оно является наиболее значительным в нравственных исканиях. Непременно, сам писатель так же является глубоко нравственным человеком, что и доказывает нам его активная, социальная жизнь. На наш взгляд, наиболее остро нравственные проблемы раскрываются в повести В. Распутина «Живи и помни». Это произведение, написанное с глубоким пониманием народной жизни и психологии

простого человека, демонстрирует умение автора ставить своих героев перед сложнейшими жизненными испытаниями. Так, главный герой, молодой солдат Андрей Гуськов, прошедший почти всю войну, оказывается в госпитале в 1944 году. Он был уверен, что тяжёлое ранение избавит его от необходимости возвращаться на фронт, и уже представлял себе долгожданную встречу с семьёй. В своей уверенности Андрей даже не пригласил родных приехать к нему в госпиталь. Однако известие о том, что его снова отправляют на передовую, разрушило все его мечты и планы. Этот неожиданный поворот событий становится переломным моментом для героя. В состоянии душевного смятения и отчаяния он принимает решение, которое впоследствии обречёт его на внутреннюю трагедию. Этот поступок, совершённый в минуты слабости, меняет Андрея, лишая его прежних ценностей и обрекая на глубокие страдания, которые неизбежно разрушают его личность и жизнь. В русской литературе достаточно много показателей, когда обстоятельства оказываются выше силы воли персонажей, но образ Андрея очень достоверен и убедителен. Появляется такое ощущение, что автор лично был знаком с этим человеком, писатель как бы различает грани между «хорошими» и «плохими» героями и не судит их одинаково. Перед читателями появляются больше возможностей для глубокого исследования нравственного состояния героев, на примере их поступков. Итак, главный герой Андрей Гуськов делает свой выбор: он решает самостоятельно поведать родных и близких, хотя бы на один день. С этого момента его жизнь попадает под влияние совсем иных законов бытия, Андрея несет по течению. Со временем, он начинает понимать, что каждый день такой жизни отдаляет его от нормальных, честных людей и делает возвращение назад невозможным. Судьба несладко начинает управлять им. С окружающими он чувствует себя не уютно. Со временем у Андрея начинает все больше черстветь душа, автор описывает его жестоким. Но автор оставляет для своего героя возможность мучительно думать: «Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной, - чем?». Андрей не смог найти ответа на свой вопрос. Мы полагаем, что он просто не хочет, он боится заглянуть к себе в душу, где хранится ответ на него. Именно поэтому он больше склонен искать оправдания своему преступлению. Он видит свое спасение в будущем ребенке. У него возникает мысль о переломном моменте в его судьбе. Он начинает думать, что с рождением ребенка вернется к нормальной человеческой жизни, но в очередной раз он ошибается. Его жена и не родившийся ребенок умирают [И.А. Панкеев. Валентин Распутин: По страницам произведений. – М.: Просвещение, 1990.] Андрею предназначена тяжелая жизнь. Слова его жены Настены: «Живи и помни», - он не забудет до самой смерти. Кажется, эти слова: «Живи и помни», обращены не только к Андрею, но и к жителям Атамановки, вообще ко всем людям. Ведь на глазах у людей происходят много различных трагедий, но редко, кто осмелится предотвратить их.

Люди боятся быть искренними с близкими ими людьми, они понемногу начинают лгать друг другу, но узнав о явном теряют доверие друг к другу. Здесь уже действуют законы, объединяющие развитие нравственных порыв невинных людей. Вследствие этого они не только не стараются предотвратить трагедию, но и способствуют ее развитию и завершению. Повесть В.Г. Распутина «Живи и помни» явилась на наш взгляд сильным художественным произведением на тему нравственности. Данная повесть – всегда на шаг впереди именно в духовном развитии общества. Такое произведение уже самим своим существованием является преградой для бездуховности. Прекрасно, что есть такие писатели, как В. Распутин. Их творчество поможет читателям не потерять своих нравственных ценностей. Прошло достаточно времени, отделяющего нас от холодного ужаса Великой Отечественной войны. Однако, эта тема еще долго будет волновать далекие грядущие поколения. Потрясения военных лет (1941-1945) вызвали ответную реакцию в художественной литературе, породившей огромное количество литературных произведений, но большая часть произведений о Великой Отечественной войне создавалась в послевоенные годы. Невозможно было осмыслить и охватить полностью и сразу произошедшую масштабную трагедию со всеми ее причинно-следственными связями. После того, как страну окатила волна известия о нападении Германии на СССР, загремели страстные и величественные выступления литературных деятелей, журналистов, корреспондентов с призывом подняться на защиту своей Великой Родины. На площади Белорусского вокзала 24 июня 1941 года впервые исполнилась песня А.В. Александрова на стихотворение В.И. Лебедева-Кумача, ставшая впоследствии чуть ли не гимном войны – «Священная война» [24 июня 1941 года, одновременно в газетах «Известия» и «Красная звезда» был опубликован текст песни «Священная война» за подписью известного советского поэта и сталинского лауреата В. И. Лебедева-Кумача]. Русская литература в период Великой Отечественной войны была многожанровой и многопроблемной. В начале периода преобладали «оперативные», то есть, малые жанры. Поэзия в военные годы оказалась очень востребованной: во всех газетах страны одно за другим печатались стихотворения на тему Великой Отечественной войны. На фронте стихотворения пользовались популярностью: их читали, заучивали, превращали в боевые песни. Сами солдаты сочиняли новые стихи, пусть даже и несовершенные, но трогательные и искренние. Невозможно даже представить, что творилось в душе у солдат, переживающих военные годы. Но поражают внутренние качества русского характера: в сложных и суровых условиях думать о стихах, сочинять, читать, заучивать. Расцвет поэзии сороковых годов ознаменован именами: М. Луконина, Д. Самойлова, Ю. Воронова, Ю. Друниной, С. Орлова, М. Дудина, А. Твардовского. В основе их стихотворений звучат яростные темы осуждения войны, прославления подвигов солдат, фронтовой дружбы.

Таковы были мироощущения военного поколения [Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г.]. Стихи военных лет, как «Темная ночь» В. Агатова, «Соловьи» А. Фатьянова, «В землянке» А. Суркова, «В лесу прифронтовом», «Огонек» М. Исаковского и многие другие, превратились в часть духовной жизни Родины. Стихи эти являются исключительно лирическими, тема войны присутствует в них опосредованно, на первый же план выдвигается психологическая природа человеческих переживаний и чувств. Большую популярность на войне обрели стихотворения К. Симонова. Он написал знаменитые «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины», «Атака», «Дороги», «Открытое письмо» и другие. Его стихотворение «Жди меня, и я вернусь...» было переписано многими солдатами сотни тысяч раз. В нем звучат высокие эмоциональные ноты, пробирающие до самого сердца [собрание стихотворных произведений К. М. Симонова, созданных в период с 1936 по 1976 год. М.: Художественная литература, 1979]. Поэма «Василий Теркин» А. Твардовского [«Василий Тёркин. Книга про бойца» — поэма Александра Твардовского, дата первой публикации: 1942 г.] стала вершиной поэтического творчества военного времени. Герой - «обыкновенный парень» - горячо полюбился народу: не унывающий, смелый и отважный, не робеющий перед начальством. Бойцы использовали некоторые строфы из поэмы как поговорки. Каждая новая глава поэмы тут же издавалась в газетах, выпускалась как отдельная брошюра. И, действительно, язык поэмы меткий, точный, в каждой строчке звучит удасть и свобода. Таким необыкновенным доступным солдатским языком написано это художественное произведение. Говоря о языке художественных произведений на тему войны, то важно отметить, что литература тех лет требовала себе четкости и искренности, отмечая фальшь, размытость фактов и халтуру. Произведения писателей и поэтов имели различные уровни художественного мастерства, но всех их объединяет тема нравственного величия советского человека над солдатом фашистской армии, обуславливая право на борьбу с врагами. Важную роль в русской литературе в военные годы сыграли прозаические произведения. Проза опиралась на героические традиции советской литературы. В золотой фонд вступили такие произведения, как «Они сражались за Родину» М.Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Русский характер» А.Толстого, «Непокоренные» Б.Горбатова и многие другие [Русская литература XX века в 11 классе. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Ч.2. / В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др. Под ред. В.П. Журавлёва. – 5-изд.- М.: Просвещение, 2000.]

В первое послевоенное десятилетие тема Великой Отечественной войны продолжила свое развитие с новой силой. В эти годы М. Шолохов продолжал работать над романом «Они сражались за Родину». К. Федин писал роман «Костер». Произведения первых послевоенных десятилетий

отличались ярко выраженным желанием показать всеобъемлющие события войны. Отсюда их принято называть «панорамными» романами («Буря» О. Лациса, «Белая берёза» М. Бубённова, «Незабываемые дни» Лынькова и многие другие) [Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г.] Отмечается, что многим «панорамным» романам присуща некоторая «романтизация» войны, события имеют лакированный характер, очень слабо проявляется психологизм, прямолинейно противопоставлены отрицательные и положительные герои. Но, несмотря на это, данные произведения внесли неоспоримый вклад в развитие прозы военных лет. Следующим этапом развития темы Великой Отечественной войны является вступление в русскую литературу на рубеже 50-х – 60-х годов писателей так называемой «второй волны» или писателей-фронтовиков. Здесь можно выделить следующие имена: Ю. Бондарев, Е. Носов, Г. Бакланов, А. Ананьев, В. Быков, И. Акулов, В. Кондратьев, В. Астафьев, Ю. Гончаров, А. Адамович и другие. Все они были не просто очевидцами военных лет, но и непосредственными участниками военных действий, повидавшие и лично испытавшие ужасы реальности военных лет [Русская литература XX века. 11 класс: Учебник-практикум для общеобразовательных учреждений. / Под ред. Ю. И. Лысого. – М.: Мнемозина, 2002.]. Писатели фронтовики продолжили традиции русской советской литературы, а именно традиции Шолохова, А. Толстого, А. Фадеева, Л. Леонова [Русская литература XX века. 11 класс: Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Ч.2./ В.В. Агеносов и др. – М.: Дрофа, 2004]. Круг видения проблем войны в произведениях писателей-фронтовиков ограничивался в основном пределами роты, взвода, батальона. Описывалась окопная жизнь солдат, судьбы батальонов, роты и при этом показывалась предельная приближенность к человеку на войне. События в произведениях сосредотачивались на отдельном боевом эпизоде. Таким образом, угол зрения писателей-фронтовиков смыкается с «солдатским» взглядом на войну. Такая узкая полоса, прочерченная через всю войну проходит через многие ранние художественные произведения писателей-прозаиков среднего поколения: «Последние залпы», «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Третья ракета», «Журавлиный крик» В. Быкова, «Пядь земли», «Южнее главного удара», «Мёртвые сраму не имут» Г. Бакланова, «Убиты под Москвой», «Крик» К. Воробьёва другие [Отражение Великой Отечественной войны в творчестве русских писателей и поэтов, опубликовано Нуритдиновой Э.Р. 21.01.2015]. У писателей-фронтовиков в своем арсенале имелось неоспоримое преимущество, а именно, непосредственный опыт участия в войне, ее переднего края, окопную жизнь. Эти знания послужили им мощным инструментом, для передачи чрезвычайно ярких и реалистичных картин войны, позволили высветить мельчайшие подробности военного быта, сильно и точно показать ужасные и напряженные минуты боя. Это все то, что они, писатели-фронтовики пережили сами и видели своими глазами.

Это и есть обнаженная правда войны, изображенная на основе глубокого личного потрясения. Произведения писателей-фронтовиков поражают своей откровенностью. Но художников интересовали не сражения и не голая правда войны. Русская литература 50-60-х годов имела характерную тенденцию изображения судьбы человека в ее связи с историей, а также внутреннего мировоззрения человека и его связанности с народом. Данное направление можно охарактеризовать как гуманистическое осмысление войны в произведениях русской литературы. Произведения 50-60-х годов, написанные на тему Великой Отечественной войны отличаются также весьма существенной чертой. В отличие от предшествующих произведений, в них более сильно звучат трагические ноты в изображении войны. Книги писателей-фронтовиков отражают жестокий и беспощадный драматизм. Не случайно в теории литературы данные произведения получили термин «оптимистические трагедии». Произведения очень удалены от спокойной и размеренной иллюстрации, героями этих произведений выступали офицеры и солдаты одного взвода, батальона, роты. Сюжет отражает суровую и героическую правду военных лет. Тема войны у писателей-фронтовиков раскрывается не столько через призму героических подвигов и выдающихся поступков, а сколько через труд, неизбежный и необходимый, независимый от желания его выполнять, вынужденный и утомительный. И в зависимости от того, насколько приложены усилия каждого к этому труду, настолько и будет приближение победы. Вот в таком ежедневном труде видели героизм и отвагу русского человека писатели-фронтовики.

Иқтибослар/Сноски/Reference

1. Н.Н. Котенко. Валентин Распутин. Очерк творчества. – М.: Современник, 1988.(N.N. Kotenko. Valentin Rasputin. Ocherk tvorchestva. – М.: Sovremennik, 1988).
2. Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г. собрание стихотворных произведений К. М. Симонова, созданных в период с 1936 по 1976 год. (Muxin Yu.V. Uroki Velikoy Otechestvennoy. - М.: Yauza-Press, - 2010 g. sobraniye stixotvornyx proizvedeniy K. M. Simonova, sozdannyyh v period s 1936 po 1976 god).
3. Мухин Ю.В. Уроки Великой Отечественной. - М.: Яуза-Пресс, - 2010 г.(Muxin Yu.V. Uroki Velikoy Otechestvennoy. - М.: Yauza-Press, - 2010 g).
4. И.А. Панкеев. Валентин Распутин: По страницам произведений. – М.: Просвещение, 1990.(I.A. Pankeyev. Valentin Rasputin: Po stranisam proizvedeniy. – М.: Prosvещeniye, 1990).
5. Распутин В. Г. Собр. соч. в 3 т. Т. 1. Деньги для Марии. Живи и помни. Рассказы/ Предисл. В. Курбатова. – М.: Молодая гвардия, 1994. – С. 301.(Rasputin V. G. Sobr. soch. v 3 t. T. 1. Dengi dlya Marii. Jivi i pomni. Rassказы/ Predisl. V. Kurbatova. – М.: Molodaya gvardiya, 1994. – S. 301).
6. В.Г. Распутин повесть Живи и помни, журнал «Наш современник» (1974, № 10—11)(V.G. Rasputin povest Jivi i pomni, jurnal «Nash sovremennik» (1974, № 10—11)).
7. Распутин В. Г. Собр. соч. в 3 т. Т. 1. Деньги для Марии. Живи и помни. Рассказы/ Предисл. В. Курбатова. – М.: Молодая гвардия, 1994. – С. 301.(Rasputin V. G. Sobr. soch. v 3 t. T. 1. Dengi dlya Marii. Jivi i pomni. Rassказы/ Predisl. V. Kurbatova. – М.: Molodaya gvardiya, 1994. – S. 301).
8. В.Г. Распутин повесть Живи и помни, журнал «Наш современник» (1974, № 10—11)(V.G. Rasputin povest Jivi i pomni, jurnal «Nash sovremennik» (1974, № 10—11))
9. В.Г. Распутин, Передо мной оживают картины // М.: Сов. культура, 1977. – 23 дек., [№103]. – С. 6.(V.G. Rasputin povest Jivi i pomni, jurnal «Nash sovremennik» (1974, № 10—11)).
10. Русская литература XX века в 11 классе. Учебник для общеобразовательных учреждений в 2 частях. Ч.2. / В.А. Чалмаев, О.Н. Михайлов, А.И. Павловский и др. Под ред. В.П. Журавлёва. – 5-изд.- М.: Просвещение, 2000. (Russkaya literatura XX veka v 11 klasse. Uchebnik dlya obshchey obrazovatelnykh uchrejdeniy v 2 chastyakh. Ch.2. / V.A. Chalmayev, O.N. Mixaylov, A.I. Pavlovskiy i dr. Pod red. V.P. Juravlyova. – 5-izd.- М.: Prosvещeniye, 2000).
11. Александр Твардовский, «Василий Тёркин. Книга про бойца» — поэма, дата первой публикации: 1942 г.(Aleksandr Tvardovskiy, «Vasiliy Tyorkin. Kniga pro boysa» — poema, data pervoy publikasii: 1942 g).

12. В. И. Лебедев-Кумач. Газета «Известия» и «Красная звезда» текст песни «Священная война» 24 июня 1941 года. (V. I. Lebedev-Kumach. Gazeta «Izvestiya» i «Krasnaya zvezda» tekst pesni «Svyashchennaya voyna» 24 iyunya 1941 goda).

